

ХОРАЗМНИНГ ЎРТА АСР ҲУНАРМАНДЧИЛИГИ

Атамуратов Адилбек Атабаевич

УрДУ Архитектура кафедраси катта ўқитувчиси.

Ўзбекистон, Урганч шаҳар

Нуржонов Улуғбек Илхомович

УрДУ Магистратура бўлими, Бино ва Иншоотлар Архитектураси 211-гуруҳ
магистранти. Ўзбекистон, Урганч шаҳар

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолани таҳлил қилиш жараёнида ўрта асрларда ҳунармандчиликнинг турлари ҳақида маълумотлар келтириб ўтилди. Қадимдан ҳунармандчилик саноатининг ривожланиши меҳнат фаолиятининг жадаллашувини талаб қилиб келган.

Калит сўзлар: *Ҳунарманд, Хоразмда ҳунармандчилик, ҳунармандчилик, амалий санъат, ҳунармандлар устахоналари, маданий меърос.*

АННОТАЦИЯ

В ходе анализа данной статьи были даны сведения о видах ремесел в Средние века. Древнее ремесло Развитие промышленности требует ускорения трудовой деятельности был.

Ключевые слова: *Ремесленник, ремесла в Хорезме, ремесла, прикладное искусство, ремесленные мастерские, культурное наследие.*

ABSTRACT

During the analysis of this article, information about the types of crafts in the Middle Ages was given. An ancient craft The development of industry requires the acceleration of labor activity has been.

Keywords: *Craftsman, handicrafts in Khorezm, handicrafts, applied arts, handicraft workshops, cultural heritage*

КИРИШ

Хоразм ўрта асрларда Шарқ дунёсидаги савдо, хунармандчилик ва маданий ҳаёт ривожланган цивилизация марказларидан бири бўлган. Бу заминнинг тирикчилик манбаи бўлган Амударё суви ва унумдор тупроғи, маҳаллий аҳолининг ижодий меҳнати иқтисодиёт тармоғида ишлаб чиқаришнинг ихтисослашув жараёнларининг ривожланишига олиб келади. Бунга бир қанча омиллар таъсир кўрсатган.

Хоразм хунармандчилиги тармоқлари, устахоналари, маҳсулот турлари, хом ашё манбалари ва бошқалар тўғрисида ўрта асрлар араб форс муаллифлари, XVIII-XIX асрлардаги рус ва бошқа чет мамлакатлар элчилари ва сайёҳлари асарларида маълумотлар мавжуд. Шунингдек, XX аср тадқиқотчиларининг тарихшунослик, этнографик, археологик иўланишлари натижасида масаланинг айрим жиҳатлари юзасидан маълумотлар тўпланган. Мазкур маълумотларни илмий таҳлил асосида умумлаштириб, муаммога оид яхлит тарихшунослик лавҳасини яратиш мавзуни ўрганишнинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Ўрта асрлар Хоразм хунармандчилиги хусусида маълумот берувчи ёзма манбалар тизимини шаклланиш даври, географик ҳудуди ҳамда маълумотларнинг хусусиятига кўра алоҳида гуруҳларга бўлиш мумкин.

Тадқиқот объекти сифатида олиб қаралаётган хронологик доиранинг дастлабки даврида Хоразмшоҳлар давлати кучайди. Хоразмшоҳлар-Ануштегинийлар Ғарбда Ироқдан, Шарқда Ҳиндистонгача, Шимолда Манғишлоқ ва Орол денгизи соҳилларидан, Жанубда Ҳинд океани қирғоқларигача чўзилган улкан Хоразмшоҳлар давлатини ташкил қилади. Мазкур давлат тарихи ўрта асрлар мусулмон жамиятида шаклланган тарихнавислик анъанаси, ўз-ўзини англаш анъаналарига мос равишда бир қатор тарихий асарларида ўз аксини топди.

Шарқ муаллифлари Хоразм воҳаси аҳоли масканларини (шаҳар ва қишлоқлар), иложи борича, аниқ санаб, маданий экинларнинг тарқалиш кўлами, хунармандчиликнинг хом ашё манбалари, фойдали қазилмаларнинг жойлашган

Ўрнини кўрсатган ҳолда маъдумотлар беришга ҳаракат қилганлар. Таъкидлаш жоизки, минтақа иқтисодий турмушида қадим даврлардан бошлаб, ҳозирга қадар қишлоқ хўжалиги тараққиёти асосий ўринни эгаллайди. Зироатчиликка асосланган ўтроқ турмуш тарзи ва ҳунармандчилик шаҳар ҳаётига замин яратган муҳим омиллардан бўлиб, ўрганилаётган даврда Хоразм шаҳарлари кўп тармоқли ишлаб чиқариш марказларига айланган.

Хоразм элатлари ҳақида батафсилроқ маълумот ёзиб қолдирган ал-Муқаддасий, - “Миздахқон катта шаҳар, унинг атрофида 12000 русток (экинзорлар қишлоқлар) бор”; “Дарғон, Хоразмнинг Журжониядан кейинги катта шаҳри, унда 500 токзор мавжуд, улар дарё бўйлаб 2 фарсах (тахминан 11,2 км) масофага чўзилган, майиз етиштирилади”; “Шаҳар билан Жайхун дарёси оралиғида тахминан 2 фарсах масофада экин майдонлари ва боғлар бўлиб, шаҳар аҳли улардан фойдаланадилар”, - дея қайд этилган. Ал-Муқаддасийнинг ушбу маълумотларини бошқа манбалар ҳам тасдиқлайди.

1298-1299 йилларда эски Қримда мухрланган нотариал бир ҳужжатда Хоразмдан келтирилган “сарумизна” ва “organinum” деб номланган ипак хом ашё тойларини генуялик савдогар Италияга сув йўли орқали жўнатганлиги маълум қилинади. Юқоридаги маълумотларга таянган ҳолда, ўрта аср Хоразм шаҳарлари тизимининг ташқи катта ҳудуди чеккаси маданий экинзорлар билан тутшиб кетган, деган фикрни илгари суриш мумкин. Ушбу хулосанинг археологик тадқиқотлар натижасида қўлга киритилган далиллар ҳам тасдиқлайди.

Воҳада олиб борилган археологик тадқиқотлар давомида ўрта аср шаҳар ва қишлоқ масканларидан токзорлар, боғлар ва бошқа дехқончилик маданияти йўллари аниқланди. Шу билан бирга ўша даврларга оид ҳунармандчилик дастгоҳлари, асбоб – ускуналари ҳамда ҳунармандчилик маҳсулотлари топилганлиги айтиб ўтилди.

XIII асрда муаллифлардан ал-Қурайший бу даврда Хоразм пойтахтида 50 га яқин асосий ихтисослашган ҳунармандчилик турлари фаолият олиб борганлиги хусусида маълумот берса, Закариё ал-Қазвиний Урганч аҳолиси моҳир ҳунармандлар

бўлиб, бу ерда, айниқса, хунармандчиликнинг темирчилик, дурадгорлик соҳалари юксак даражада ривож топганлигини қайд қилиб ўтади.

Ўрта асрларда Хоразмдаги тўқимачилик хунармандчилиги тўғрисида ҳам маълумотлар йиғилган бўлиб, жумладан воҳада гилам, қимхоб кўрпалар, “малҳам” чойшаби, чопонлар, ошланган терилар тайёрланганлиги мазкур манбаларда ўз аксини топган. Абдурашид ал-Бакувий (XIV-XV асрлар) “Китоб таҳлис ал-асар ва ажойиб малик ал-қаҳҳор” номли асарида Гурганчининг моҳир “зардўзлари” ҳақида ёзади.

1558 йилда Кўхна Урганчда бўлган “Москва-Лондон” савдо компанияси вакили А.Женкинсоннинг “Хоразмда камон, пайкон, қилич, найза ва бошқа қурол-аслаҳалар қадимги анъанавий услубда тайёрланади” деган маълумоти ҳам воҳанинг моҳир қуролсоз уста-хунармандлари ҳақидаги маълумотни тасдиқлайди. Ёзма маънабаларнинг бу гуруҳини йирик қомусий олим Маҳмуд ибн Валининг (XVII аср) рус тилига таржима қилган “Бахр ул-асрор фи маноқиб ул ахёр” асари тўлдирди, дейиш мумкин. Унга Хоразмнинг ўрта аср шаҳарлари ва вилоятнинг сиёсий, иқтисодий ҳолати, маҳаллий аҳолининг турмуш тарзи тўғрисида қисқа бўлса-да, маълумотлар мавжуд.

Ўрта асрлар ёзма манбаларида Хоразм воҳасидаги хунармандчилик тарихига оид кўплаб маълумотлар мавжуд. Булар эса Хоразмнинг ўрта асрларда марказий Осиёнинг хўжалик жиҳатидан юксак даражада ривожланган худудларидан бири эканлигини таъкидлайди. Лекин мазкур худуддаги ўрта асрларга хос сиёсий-тарихий жараёнлар таъсирида ривожланган хунармандчилик саноати тарихига оид махсус асарлар ўз даврида битилмади ва кейинчалик ҳам мазкур муаммо илмий жиҳатдан етарлича тадқиқ этилмай келди. Шу боисдан ёзма манбалардаги хунармандчилик тарихига оид маълумотларни археологик далиллар билан таққослаш, аниқлаш, умумлаштириш усуллари асосида илмий тадқиқ этиш, тадқиқот натижаларини эса илм-фанга кенг жорий этиш тарихшунослик фанининг энг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Шунингдек меъморий бўёқли сопол қопламалар эрамиздан анча илгарийёқ қўлланила бошлаган. Ўша даврда бундай ҳунар икки йўналишга бўлинган: тупрок хом-ашёсидан тайёрланган ва рангсиз эмал билан бўялган сополнинг ўзи ҳамда оз миқдордаги лой ва оҳак билан кварц кукуни аралашмасидан таркиб топган кошин. Фаянс бўёқлари ҳам ёрқин, ҳам рангсиз ҳолда учрайди. Мовароуннаҳр кулолчилиги биринчи йўналишга бўйсундурилган, бу ерда кошин фақат XIV асрда пайдо бўлган. Эрон ва Озарбайжо усталарининг маҳсулотларига дуч келгач, бу пайтгача лойдан сополлар тайёрлаш билан банд бўлган Хоразм кошинга ўтган, бинобарин, на маҳсулот тури, на материал таркибида уларга тақлид қилган.

Хоразм фаянси юқори силикатли: кремнийли тупрок 89-98% атрофида. Хоразмда меъморчилик-кулолчилик мактаби ташкил бўлишининг ўз асослари бор:

1. Хоразм иқтисодиёти ва маданияти юксак даражада бўлган.
2. Эрон билан яқин алоқа қилинган.
3. Фаянс учун хом-ашё –кварц қумлари, оҳаклар ва кварцитларнинг чекланмаган

захиралари мавжуд эди.

XII аср охирида силлиқланган терракота ва ёпиштирилган ҳарфларга эга бўлган оммавий плиталар орасига майда қўшимча кўринишидаги зангори ва мовий рангли юксак силикат кошин майдонга чиқди. Бу ишқорли-кўрғошинқалайи рангли эди.

XIV асрда меъморчилик кошинлари: бўёқли ёзув остидаги нафис кўринишга эга бўлган тиниқ ишқорли бўёқ билан безатилган олтибурчакли плиткалар, панно, юлдузлар, фаянс плиткалардаги эпиграфика тасмалари ва бошқалардан фойдаланишга асосий эътибор қаратила бошланди.

Бироз кейинроқ меъморчилик кошинининг янги хили пайдо бўлди. Тўқ ишқорли-қалайи рангли бўёқлар остида, улардан юқорироққа Хоразмнинг шон-шуҳрати ҳисобланган сопол бўёқлари билан безатилган рангдор сополлар ва мозаиканинг

тенги бўлмаган. Хоразм кулоллари ўзларининг бой тажрибаларини Мовароуннахрда ҳам сақлаб қолишга муваффақ бўлганлар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев Тимур Пўлатович “XII-XV асрларда Хоразм хунарамандчилиги” Хива 2016й.
2. Хоразм маъмун академияси ноширлик бўлими, 2016й.
Абдураззоқов А.А., Бозбородов М.А., Заднепровский Ю.А.Стеклоделие Средней Азии.-Т.:Фан, 1963.
3. "Ўзбекистон номоддий маданий мероси" ЮНЕСКО ишлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий комиссияси, 2017й
4. С.Булатов "Ўзбекистон халқ амалий безак санъати" 1991